

PROTEÇÃO JURÍDICA DO MEIO AMBIENTE: Aspectos da degradação ambiental pela ausência de tratamento do lixo

João Victor Alves da Costa Santos
Cledison Maia da Costa Santos

RESUMO: O objetivo do estudo foi analisar a proteção jurídica do meio ambiente, enfatizando os aspectos da degradação ambiental pela ausência de tratamento do lixo. A metodologia adotada neste presente estudo foi a de pesquisa do tipo exploratória, com abordagem qualitativa. Como procedimentos metodológicos estão a pesquisa bibliográfica realizada, a partir de consulta a materiais constituídos principalmente de doutrinas, livros, artigos científicos, teses e dissertações, normas técnicas, trabalhos em congressos, leis, dentre outros. A Lei nº 12.305 prevê, desde 2 de agosto de 2010, que todos os rejeitos do país (lixo) devem ter uma disposição final ambientalmente adequadas instituída pela Política Nacional de Resíduos Sólidos no país, determina a desativação dos lixões a céu aberto. Segundo o Conselho Nacional de Meio ambiente a referida Lei ambiental traz soluções como o planejamento de aterros sanitários e usinas de beneficiamento de lixo garantindo assim o Direito ambiental e social, o que pode transformar esses dejetos em outros insumos recicláveis sendo uma conduta principalmente que garante a sustentabilidade.

Palavras-chave: Meio Ambiente. Aspectos Jurídicos. Lixo.

ABSTRACT: The objective of the study was to analyze the legal protection of the environment, emphasizing aspects of environmental degradation due to the lack of waste treatment. The methodology adopted in this study was exploratory research, with a qualitative approach. As methodological procedures are bibliographical research carried out, based on consultation of materials consisting mainly of doctrines, books, scientific articles, theses and dissertations, technical standards, works at congresses, laws, among others. Law No. 12,305 provides, since August 2, 2010, that all waste in the country (garbage) must have an environmentally appropriate final disposal established by the National Solid Waste Policy in the country, and determines the deactivation of open dumps. According to the National Environmental Council, the aforementioned Environmental Law provides solutions such as the planning of landfills and waste processing plants, thus guaranteeing environmental and social law, which can transform these wastes into other recyclable inputs, being a conduct mainly that guarantees the sustainability.

Keywords: Environment. Legal Aspects. Trash.

1 INTRODUÇÃO

No Direito Ambiental, tais princípios podem ser localizados e extraídos da Constituição Federal de 1988, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal

6.938/81), das Constituições Estaduais e, também das declarações Internacionais de princípios, adotados por organizações internacionais, em especial as declarações da ONU de Estocolmo de 1972, sobre o meio Ambiente Humano, e do Rio de Janeiro de 1992, sobre meio Ambiente e Desenvolvimento.

Como consequência lógica, o aumento do consumo dos mais diversos bens resultou no crescimento dos descartes dos lixos, se tornando um problema de repercussão global. Os resíduos são dispostos de forma inadequada, normalmente em lixões ao ar livre, propiciando.

Além de enfermidades às comunidades próximas dos lixões, também liberam gases tóxicos provindos da impureza do solo contaminado, portanto vale salientar que o art. 37, § 4º, da Lei 8.429/1992 respalda o tratamento correto do lixo e penaliza o poder público pelo descumprimento da ausência de tratamento desses resíduos. Nesse sentido, questiona-se: Como se dá a proteção jurídica do meio ambiente levando em consideração os aspectos da degradação ambiental pela ausência de tratamento do lixo.

O objetivo do estudo foi analisar a proteção jurídica do meio ambiente, enfatizando os aspectos da degradação ambiental pela ausência de tratamento do lixo. Como objetivos específicos: Caracterizar os conceitos e normativas do meio ambiente no contexto brasileiro, analisar as leis do lixo, suas penalidades e responsabilidades geradas pela ausência do tratamento e realizar uma abordagem do lixão e mostrar a viabilidade do seu tratamento no âmbito brasileiro.

A metodologia adotada neste presente estudo foi a de pesquisa do tipo exploratória, com abordagem qualitativa. Como procedimentos metodológicos estão a pesquisa bibliográfica realizada, a partir de consulta a materiais constituídos principalmente de doutrinas, livros, artigos científicos, teses e dissertações, normas técnicas, trabalhos em congressos, leis, dentre outros.

O artigo está estruturado em quatro capítulos, onde o primeiro trouxe a discussão sobre a caracterização e normativa do meio ambiente no Brasil já no segundo abordou sobre a Lei do lixo e penalidades e responsabilidades geradas pela ausência do tratamento do lixo, no terceiro realizou uma abordagem sobre o lixão e no último trouxe sobre o tratamento do lixo no Brasil

2 CARACTERIZAÇÃO E NORMATIVA DO MEIO AMBIENTE NO BRASIL

O meio ambiente é um bem jurídico digno de grande interesse. Nenhum outro interesse tem difusidade maior do que ele, pertencente a todos e a ninguém em particular;

sua preservação a todos beneficia e sua degradação a todos é danosa (ABELHA, 2019). O seu conceito está inserido no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vidaem todas as suas formas.

Para Amado (2018), trata-se de um conceito jurídico indeterminado, assim colocado de forma proposital pelo legislador com vistas a criar um espaço positivo de incidência da norma. Ou seja, mesmo no caso de haver uma definição precisa de meio ambiente, diversas situações, que normalmente seriam inseridas na órbita de seu conceito, poderiam deixar de sê-lo pela eventual criação de uma definição.

Para Duarte (2016) a Lei Fundamental reconhece que as questões pertinentes ao meio ambiente são de vital importância para o conjunto da sociedade, seja porque são necessárias para preservação de valores que não podem ser mensurados economicamente, seja porque a defesa do meio ambiente é um princípio constitucional geral que condiciona a atividade econômica, conforme dispõe o artigo 170, inciso VI, da CF, em busca de um desenvolvimento sustentável.

Percebe-se que há, no contexto constitucional, um sistema de proteção ao meio ambiente que ultrapassa as meras disposições esparsas. Em sede constitucional, são encontráveis diversos pontos dedicados ao meio ambiente ou a este vinculados direta ou indiretamente. Levando em consideração que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de todos, a sua natureza jurídica se encaixa no plano dos direitos difusos, já que se trata de um direito transindividual, de natureza indivisível, de que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas entre si por circunstâncias de fato (MILARÉ, 2017).

Acentua-se ainda mais este caráter difuso do direito ambiental quando o próprio artigo constitucional diz que é dever da coletividade e do poder público defender e preservar o meio ambiente, ancorado numa axiologia constitucional de solidariedade.

Abelha (2019) esclarece que:

De acordo com o exposto, o objeto dos interesses difusos é indivisível. E tal característica fica ainda mais evidente quando referido objeto diz respeito ao meio ambiente. Utilizando exemplo citado pelo doutrinador Hugo Nigro Mazzilli (2005, p. 51-52) pode-se afirmar que a pretensão ao meio ambiente hígido, posto compartilhada por número

indeterminável de pessoas, não pode ser quantificada ou dividida entre os membros da coletividade.

Também o produto da eventual indenização obtida em razão da degradação ambiental não pode ser repartido entre os integrantes do grupo lesado, não apenas porque cada um dos lesados não pode ser individualmente determinado, mas porque o próprio interesse em si é indivisível. Destarte, estão incluídos no grupo lesado não só os atuais moradores da região atingida, comotambém os futuros habitantes do local (SILVA, 2020).

Dessa forma, pode-se notar que por caracterizar-se o meio ambiente como um bem plurindividual, (pertencente a todos e a cada um ao mesmo tempo), indivisível e sendo os seus titulares unidos por circunstâncias fáticas conexas (e não por vínculos jurídicos ou origens comuns, como ocorre, respectivamente, nos direitos coletivos e individuais homogêneos), enquadra-se perfeitamente na categoria dos direitos difusos.

3 DA LEI DO LIXO

Um dos problemas mais agravante enfrentados pela comunidade de qualquer município são os resíduos sólidos (lixo doméstico e urbano) e está relacionado diretamente ao constante crescimento populacional e ao meio hegemônico do aceleramento populacional, consumo e distribuição de mercadorias, ocasionando sérios prejuízos e danos para o meio ambiente bem como para a qualidade de vida e bem-estar da coletividade (FONSECA, 2019).

Com o passar dos anos, o hábito de consumo e produção foi caracterizado como um comportamento de forma coletiva e de elevada proporção no histórico da humanidade. Portanto, a sociedade contemporânea capitalista fez desse hábito um modo de estilo de vida, sendo esse elevado consumo um dos destaques que principalmente levaram ao motivo dos problemas sustentáveis e socioambientais (STREIT, 2015).

O lixo doméstico e urbano, diversas vezes, é denominado como o principal responsável pelo surgimento dos impactos ambientais. Assim, esses resíduos são dispostos de forma não adequada, alocados em lixões que são disponíveis a céu aberto.

Segundo Barros (2019) O lixo é todo e qualquer material considerado inútil, e/ou sem valor, gerado pela atividade humana, o qual precisa ser eliminado. Este resíduo pode ser separado em quatro tipos: úmido, seco, verde e especial. O úmido são compostos de resto de comida, guardanapo, papel toalha, papel higiênico e não é reciclável. O seco forma-se através da disposição de papel, papelão, plástico, metal, vidro inteiro, óleo de cozinha, já lixo verde

são oriundos de resto de podas ou cortes, madeira, serragem, cavaco de madeira e o lixo de descarte especial composto de pilha, bateria, embalagem de agrotóxico, vidro quebrado, material hospitalar, lâmpadas, equipamentos eletrônicos e de informática) são recicláveis.

Diversos problemas são apontados em decorrência da exposição do lixo, entre eles estão a disseminação de doenças dermatológicas, contaminação de riachos e emissão de gases tóxicos na atmosfera, onde assola a população que vivem em lixões do Brasil.

Sendo assim, esses dejetos são responsáveis pela poluição do solo e do ar, quando ocorre a queima dos resíduos, podendo atingir rios e lagos próximos, envolvendo lençóis superficiais e freáticos (RIBEIRO; ROOKE, 2018). Entretanto, o tratamento inadequado ou a ausência de acompanhamento de políticas públicas relacionadas aos grandes volumes de lixos vem gradativamente contribuindo para o crescimento da degradação que envolve biosfera o que ocasiona e impacta no meio sustentável e qualidade de vida do planeta.

Sendo assim, no âmbito brasileiro, no dia 02 de agosto do ano de 2010 foi sancionada a Lei 12.305/10 que dispõe no Brasil uma série de inovações para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, alterando a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 dispondo que pune quem causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, instituído e regulamentando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que estipula os parâmetros mais básicos para realizar a coleta, tratamento adequado, reciclagem, destinação final e conservação ambiental (BRASIL, 2010).

Logo, o objetivo principal da Lei 12.305/10 não é só a função de coleta e o armazenamento, mas o tratamento e a destinação de forma adequada para cada classe de resíduo, vindo a evitar agravos na saúde pública e impactos ambientais, assim como outros problemas econômicos e sociais negativos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi destacada como uma diretriz regulatória para a solução da problemática do lixo, trazendo inovadoras alternativas para o beneficiamento e a destinação final adequada desses dejetos, levando em consideração o bem-estar social e econômico da população e auxiliando na política para a sustentabilidade sob os pontos de vista do meio ambiente,

Contudo, é relevante destacar o planejamento e a responsabilidade no pós- consumo, pensando no dano futuro e degradação do solo urbano, assim, o contexto do princípio que rege a responsabilidade compartilhada em se tratando do ciclo de vida desses produtos, bem como a ação e o papel fiscalizador dos órgãos públicos na aplicabilidade efetiva da legislação (SINNOTT, 2019).

Nesse sentido é fundamental entender o significado e características de Resíduos sólidos disposta na a Resolução n. ° 005/93 do CONAMA, em seu artigo 1.º, a definição de resíduos sólidos é estabelecida como:

Resíduos que se encontram nos estados sólido e semi-sólido (lixo), que resultam de ações da população de origem doméstica, industrial hospitalar, agrícola, comercial, varrição e de serviços. Ficam inseridos nesta definição os lodos que são provenientes de processos de tratamento de água, que são aqueles originados em instalações e equipamentos de controle e planejamento de poluição, bem como determinados como sendo líquidos cujas as principais particularidades tornem devidamente inviável sua disposição e lançamento na rede urbana de esgotos que exijam para isso soluções economicamente viáveis e tratamento técnico, em meio à melhor tecnologia disponível (CAVALLAZZI, 2020, p. 76).

A normativa 10004 de 1987 da Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), denomina a classificação dos resíduos sólidos e os consolida em classes: classe I são caracterizados como os insumos perigosos, ou seja, aqueles que, em decorrência da função de suas propriedades químicas, físicas ou infecto-contagiosas, apresentam riscos e danos ao meio ambiente, e a saúde pública ou ainda os inflamáveis, reativos, corrosivos, patogênicos ou tóxicos; Classe II os dejetos estabelecidos como não-inertes, aqueles não comparados com a classificação I e III, e que podem ser apresentados em forma de biodegradáveis, combustíveis ou solúveis em água.

Já na Classe III são os dejetos inertes, considerados os ensaiados conforme o teste de solubilização previsto na norma ABNT NBR 10006/1987, não representam qualquer de seus compostos constituintes solubilizados em grandes concentrações que são superiores aos padrões legais de potabilidade da água, sendo executados os padrões de turbidez, cor, aspecto e sabor.

Percebe-se que o lixo apresenta diversas características químicas, físicas e biológicas que estão relacionadas às suas fontes ou origens produtoras e cada classe de resíduo sólido exige um método de gestão e tratamento adequado. O objetivo do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos é também transformar o lixo para que ele seja reaproveitado, nesse viés utiliza-se o processo de reciclagem, passando por uma classificação de utilidade e descarte dos insumos que não serão reaproveitados.

Nesse contexto, destaca-se a Lei 12.305/10 que institui a (PNRS) Política Nacional de Resíduos Sólidos é necessário ressaltar as ideias de Sinnott (2019), que pesquisa a aplicabilidade e diretriz da referida lei, sob o Princípio da Responsabilidade compartilhada e traz uma pauta da importância desse ordenamento jurídico no processo de preservação do ecossistema; contribui e segue para as Normas técnicas de Gestão Ambiental

Toda investigação científica a respeito do lixo e resíduos sólidos deve ser direcionada por um debate relacionado ao conceito do espaço urbano. Isso porque o estudo está inteiramente ligado aos processos e diretrizes de urbanização e ao método de produção capitalista, em face da incapacidade no processo de absorção, pelo âmbito urbano, desses resíduos sólidos. É nesse sentido que o espaço urbano e doméstico contemporâneo necessita de uma articulação o consumo e produção em elevada escala, evidenciando principalmente os impactos que o lixo causa ao meio ambiente (FONSECA, 2019).

É importante ressaltar a normativa que trata a conservação através da Lei 12.305/10 aponta como finalidade a reutilização, redução, tratamento e reciclagem dos dejetos sólidos, buscando promover uma eficaz disposição final de forma adequada ambientalmente, vindo a contribuir para o planejamento e desenvolvimento de estratégias de gestão ambiental e otimizando o método de reaproveitamento e produção dos dejetos como sendo uma importante fonte de energia e ferramenta sustentável. Logo, a referida Lei também tem como destaque, a articulação e convocação de Estados, Municípios e União que em conjunto desenvolvem e formulam ações para atenderem ao modelo caracterizado como “Gestão Integrada Ambiental”.

3.1 Penalidades e responsabilidades geradas pela ausência do tratamento do lixo

A Lei n. 12.305/2010 estabeleceu no art. 54 o prazo de 4 (quatro) anos, após a sua data de publicação, para implantação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no do art. 9o , § 1o . Desse modo, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos (LIXO), deve ser observada uma ordem de prioridade voltada para a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (FERRI, 2012).

Importa salientar segundo Calixto (2015) que a disposição em lixões está proibida desde 1981, quando foi instituída a Política Nacional de Meio Ambiente através da Lei Federal 6.938/1981, tendo se tornado crime ambiental desde 1998, quando foi promulgada a Lei Federal 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais. Nesse contexto, o art. 54 da PNRS determina a disposição final ambiental adequada dos rejeitos, onde estes devem ser dispostos, esgotadas todas as possibilidades técnicas e econômicas de reaproveitamento e de reciclagem.

O Plano nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é o grande marco regulatório na gestão

de resíduos sólidos no Brasil, impondo aos gestores públicos, além de planejamento, esforço técnico e financeiro para que, de fato, aconteça sua implementação de forma plena. Todavia, dentre os desafios e principais dificuldades encontrados para a implantação da PNRS, pode-se exaltar a falta de vontade política dos administradores públicos em querer, realmente, mudar a situação.

Mesmo com a previsão legal de penalidade direta aplicada aos Municípios e Estados, os proibindo de terem acesso a recursos da União ou por ela administrados para investimentos nesta área, eles desobedeceram ao prazo previsto na PNRS (MELLO, 2015). O autor ainda cita que:

Metade das cidades brasileiras de até 300 mil habitantes não terá condições de obedecer à legislação, e mais de mil das 2,4 mil consultadas não conseguiram sequer elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), fundamental na obtenção de verbas federais para a extinção dos depósitos. O prazo final de entrega do documento era agosto de 2012 (MELLO, 2015, p. 75).

Nesse passo, municípios do país inteiro não conseguiram se adequar ao aterro sanitário no tempo determinado pela lei da PNRS. No estado do Paraná, até o mês de junho de 2014, havia cidades que não conseguiram sequer apresentar um plano de adequação.

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) publicou um relatório no mês de julho de 2021 apontando a situação dos resíduos sólidos no Brasil. Os números mostraram o pouco avanço que o país fez para acabar com os lixões. No ano 2019, 42,4% dos resíduos possuíam inadequada destinação, pois eram conduzidos para lixões ou para aterros controlados que são um meio termo entre os lixões e os aterros sanitários. Em 2018, essa porcentagem diminuiu menos de 1%, ou seja, chegou a 41,6%, o que significa uma melhora 0,8 ponto percentual (TORRES, 2021).

Nesse norte, há uma vinculação legal e constitucional da Administração Pública no que concerne ao combate dos problemas ambientais dos centros urbanos, prospectando o bem-estar da coletividade, atendendo as suas necessidades básicas. Logo, ao administrador público não é permitido deixar de cumprir com ações voltadas para a sustentabilidade.

Desse modo, não resta ao agente público agir pautado nos critérios de conveniência e oportunidade. No entanto, se velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos, conforme preceitua o art. 4º, da Lei n. 8.429/1992 e o artigo 37, caput, e parágrafo 4º, da Constituição Federal (ARAGÃO, 2016).

De tal sorte, o descumprimento da norma legal por qualquer representante do Poder

Público no tocante à matéria ambiental acarretando dano ao meio ambiente, à saúde pública e às finanças municipais, enseja sua responsabilização por intermédio da ação civil de improbidade administrativa ambiental.

Vale salientar que o art. 37, § 4º, da Lei Fundamental, consagra a independência da responsabilidade por improbidade de outras responsabilidades, mesmo que seja uma responsabilidade penal (HENRIQUES FILHO, 2010). Logo, reforça-se que:

O ato de improbidade ambiental merece tratamento específico, e o operador do direito não pode desconsiderar a importância que as disposições contidas na Lei de Improbidade têm para enfrentamento dessas questões de máxima conflituosidade e assim gerar penalidades sobre as responsabilidades geradas pela ausência de tratamento do lixo (HENRIQUES FILHO, 2010, p. 29).

Neste bojo, tem-se que a atividade administrativa é responsável por elucidar as questões ambientais, como, por exemplo, os atos autorizadores ou licenciadores do Poder Público e atos de fiscalização das práticas potencialmente danosas ao meio ambiente, somando ao implemento de medidas voltadas à proteção ambiental dos diversos recursos disponíveis. Logo, as omissões que não são pautadas pela discricionariedade ensejam o descaso para com o bem público.

4 UMA ABORDAGEM SOBRE O LIXÃO

Um dos espaços que mais causam danos ao meio ambiente segundo a ABRELPE (2017) é lixão a céu aberto ou somente lixão, que é locais onde surge a disposição de forma indiscriminada dos resíduos sólidos depositados no solo, sem haver qualquer tipo de precaução e medidas de controle no contexto operacional como também da proteção do espaço no seu entorno.

Entretanto, essas áreas são disponibilizadas de resíduos formados por composições e fontes, raramente é compactado ou coberto apresentando queima e emissão de gases poluentes a céu aberto. Geralmente não existe qualquer controle desses rejeitos depositados na área, tampouco sistema de coleta eficiente para o lixiviado e origem de gás metano gerados.

Além disso, o acesso facilitado aos espaços de lixões eventualmente sem controle potencializa a presença de animais peçonhentos e pessoas realizando a coleta de materiais considerados recicláveis para a posterior comercialização e distribuição, onde são desprovidos de qualquer uso de equipamento de proteção individual (LEMOS, 2012).

O público-alvo são crianças, mulheres e homens conhecidos com os “catadores”, que, na sua totalidade, mantem uma vida diária no interior ou no entorno dos lixões, e há casos em que esses indivíduos se alimentam das sobras de comida encontrados no ambiente. Sendo assim, O conjunto de insalubridade e problemas enfrentados por esse tipo de descarte incorreto, configura o lixão como a forma menos recomendada para a destinação e gerenciamento dos resíduos sólidos domésticos e urbanos (SEIDEL,2020).

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2017) aponta que os danos potenciais (emissão de gases, poluição do ar e contaminação do lençol freático dos riachos urbanos) prejudicam a saúde tanto dos sujeitos que vivem nas regiões do entorno quanto as envolvidas no sistema operacional, causa a contaminação dos recursos hídricos e traz a poluição do ar, cujos alguns compostos tóxicos, entre eles o gás metano, percorrem longos caminhos e distâncias, a partir da fonte original e geradora.

Segundo Youcai e Ziyang (2021), resíduos urbanos e domésticos são devidamente despejados em quaisquer espaços e ficam disponibilizados por um longo período, sem o controle de medidas para conter a poluição sendo esta uma realidade ainda persistente no cenário atual, pois, conforme a ABRELPE (2017), os lixões dos municípios brasileiros recebem em média 40% dos resíduos sólidos do contexto mundial e se essa realidade persistir com o passar do tempo, estes ambientes serão os principais responsáveis por 8 a 15% das emissões de gases antropogênicos(são gases originados da decomposição do lixo), um dos principais responsáveis pelo crescimento do efeito estufa até o ano de 2025.

Segundo Machado (2019), a disposição irregular de lixo depositado a céu aberto, sem a iniciativa de tomar as medidas necessárias e cabíveis de proteção, poderá ocasionar um aumento no desconforto e qualidade de vida da comunidade, além de ocorrer diversos malefícios à saúde dos trabalhadores e moradores que convivem com essa realidade, em consequência do odor e da proliferação de insetos como moscas, dos roedores, escorpiões, baratas dentre outros vetores.

Portanto, ainda de acordo com o pensamento do autor, os "lixões" nas áreas urbanas expostos a céu aberto são relacionados a um sério problema quanto o comprometimento da rede de esgoto das cidades, pois, as fortes chuvas poderão ajudar a espalhar esses resíduos ampliando assim o favorecimento do entupimento de bueiros, causar assoreamento em riachos urbanos e comprometer o sistema de saneamentos básico dos municípios do Brasil.

Alguns dos resíduos facilmente degradam-se quando entram em contato com as intempéries ocorrentes, tal como é considerado o papel; ao contrário, irão persistir por

inúmeros anos no meio ambiente, exemplo é o caso da lata de alumínio, do plástico, do vidro e do ferro. Assim (BENTO, 2018).

O impacto ambiental causado por muitos resíduos pode trazer irreversíveis consequências. O lixo doméstico, tem-se a problemática das pilhas de rádio, dos equipamentos eletrônicos quebrados que são colocadas comumente dentro de sacolas de lixo (compostas de plástico). Ademais, as pilhas apresentam em sua composição mercúrio, que é substância que tem em produto um dos problemas mais graves e sérios de contaminação do meio ambiente através do homem.

Ao ser destinado ao "lixão", o componente do mercúrio contamina o solo e a água (processo de lixiviação para o lençol freático), entrando com facilidade na relação da cadeia alimentar, representando um potencial perigo para o homem, já que se alimentam de peixes, consomem a água e/ou alimentam das aves das áreas ao entorno dos lixões (MACHADO, 2019).

para Gomes (2020) o lixão é considerado uma inadequada forma de disposição dos resíduos, logo é simplesmente caracterizado pela descarga descontrolada de lixo no chão, sem qualquer tipo de defesa e segurança para a natureza e para a saúde da população.

De acordo com Alves (2018) os lixões não levam em conta nenhum processo e critério técnico. A área deverá ser escolhida através da análise com a distância mais adequada dos centros urbanos tendo como objetivo conter ainda mais os impactos negativos, mais esse fator não vem acontecendo, o que permite o crescimento desacelerado das cidades ainda mais próxima do meio urbano. Além disso, não é realizado um planejamento eficaz, contribuindo também para o desperdício e mal distribuição do terreno em relação aos locais ocupados pelo lixo.

Contudo, os lixões costumam não possuírem normas, e não constituem de ações mitigadoras no processo da produção de chorume (processo de decomposição de matéria orgânica), nas emissões de gases metano e outros tipos de gases. não existindo uma fiscalização de peso, volume e as classificações dos resíduos recebidos.

Diante de todos esses contextos, os resíduos domésticos e urbanos são aglomerados juntamente com resíduos produzidos pela indústria, da construção civil ou dos setores de saúde. Sendo, os lixões os principais meios acarretadores de sérios problemas socioambientais e socioculturais que devem ser extintos e combatidos.

Segundo a ABNT NBR 8849 (1985) nota-se que o aterro controlado é uma das técnicas utilizadas para a disposição de resíduos sólidos domésticos e urbanos na terra, uma proposta que não causa graves riscos ou danos à saúde pública bem como à segurança,

reduzindo os impactos ambientais evidenciando como uma das ações de políticas públicas direcionadas para configurar uma cidade como padrão em relação a sua preocupação com a sustentabilidade. Afinal, método usa os mesmos princípios que regem os aterros sanitários, tratando de forma correta os resíduos e os tornando dispostos com uma camada superficial de material, e incinerando o material que não poderá mais ser reutilizado ou reciclado (BOSCOV, 2019).

4 TRATAMENTO DE LIXO NO CONTEXTO BRASILEIRO

Com o considerável aumento da consciência ecológica das populações urbanas através da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010) surgiram diversas alternativas para o tratamento no lixo urbano no Brasil (RIBEIRO; BESEN, 2017). No caso dos resíduos sólidos domésticos ou urbanos as principais alternativas restringem-se a implementação de programas de coleta seletiva em áreas ou bairros selecionados das cidades, nos quais podem ser aproveitados vidros, plásticos, metais e papéis.

De acordo com Dias (2012) a coleta seletiva é citada como uma alternativa para o problema do lixo, possibilitando melhor reaproveitamento do papel, vidro, metal, plástico e matéria orgânica. Ela diminui o volume de lixo que vai para os aterros sanitários, aumentando sua vida útil e evitando que as políticas públicas ambientais permaneçam realizando a disposição final dos resíduos em lixões.

No Brasil, só no ano de 2021, foram realizados projetos que trataram da destinação e tratamento correto do lixo, com o objetivo de promover uma redução dos impactos ambientais e proporcionar ações mais sustentáveis (GALVÃO, 2021). O autor ainda ressalta que nesse ano mais de 30% dos dejetos domésticos e urbanos foram tratados utilizando a coleta seletiva e o processo de reciclagem.

Segundo Heiden (2017) no Brasil é adotado o tratamento de Resíduos (lixo) através do processo de reciclagem que é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os resíduos, e reutilizá-los no ciclo de produção que saíram. Materiais que se tornaram lixo, ou estão no lixo, são separados, coletados e processados para serem usados como matéria prima na manufatura de novos produtos. Reciclar é usar um material para fazer outro. Esse processo é mais bem utilizado em pequenos municípios do Brasil, uma vez que não possuem projetos concretos para a construção de um aterro sanitário.

No âmbito brasileiro o inadequado descarte de resíduos sólidos é um desafio considerável às políticas públicas e de gestão ambiental. O cenário de descarte de resíduos sólidos pós-consumo no Brasil se encontra processo de evolução, uma vez que este era intrínseca responsabilidade do governo. Esta modificação está surgindo em decorrência da escassez de recursos naturais, pressão social por sustentabilidade, degradação ambiental. Diante desse contexto, a reciclagem torna-se necessária para reversão desse quadro atual, estabelecida como medida econômica, ambiental e social (BRITO, 2015).

Ainda no contexto da reciclagem do lixo, destaca-se a atuação das Usinas de beneficiamento de Entulho (URE) como importantes agentes, uma vez que estas não consistem apenas em uma forma de destinação final dos resíduos, mas sim um ponto de reinserção destes na cadeia produtiva da Construção Civil (CASTRO, 2012).

Jacobi (2015) destaca que as URE são definidas como áreas industriais equipadas para o processamento de entulho em dois produtos finais distintos: agregado de resíduo de concreto (ARC) e agregado de resíduo misto (ARM), o entulho, após triagem inicial, ao passar pelo processo de reciclagem, é britado e peneirado, resultando em agregados reciclados e peneirados.

Para Martins (2012) as URE possibilitam resolução de um dos maiores desafios da reciclagem em relação ao meio-ambiente, criando alternativas para o reaproveitamento dos resíduos descartados de forma indevida. As URE caracterizam-se como importantes empresas na demanda pela inserção da variável ambiental na Construção Civil, pois reduzem os impactos causados pelo setor ao produzirem novos materiais de construção. A partir da reciclagem dos resíduos gerados pelo descarte indevido, caracterizando-se, também, como uma forma de destinação alternativa em relação aos aterros licenciados tradicionais.

Conforme Miranda et al. (2022) até meados do ano de 2022 o Brasil possuía somente 16 Usinas de reciclagem e o índice de crescimento era bastante reduzido, ou seja, apenas três instalações por ano; entretanto, verificou-se um salto de outras novas instalações, de três para dez usinas por ano após a referida publicação da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) no 307/2002. Isso vem significar que, entre 2012 e 2022, foram implantadas 48 usinas por todo território brasileiro, sendo que 51% pertencendo ao setor público e 48% ao setor privado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É sabido pelos Estados que impor limites às ações humanas sobre o uso dos recursos

naturais é a única solução viável à finitude destes recursos. Estes limites são facilmente verificados no sistema jurídico de várias nações. A sociedade precisa ter a consciência de que a utilização dos recursos naturais deve ser realizada com moderação e controle.

No entanto, a incumbência de proteger o meio ambiente para que seja sadio cabe ao Estado e à sociedade, sendo mandamento constitucional, tanto o dever estatal, como o direito da sociedade a este meio ambiente sadio. Consideradas como as principais legislações sobre as questões do Direito Ambiental.

A Lei nº 12.305 prevê, desde 2 de agosto de 2010, que todos os rejeitos do país (lixo) devem ter uma disposição final ambientalmente adequadas instituída pela Política Nacional de Resíduos Sólidos no país, determina a desativação dos lixões a céu aberto. Segundo o Conselho Nacional de Meio ambiente a referida Lei ambiental traz soluções como o planejamento de aterros sanitários e usinas de beneficiamento de lixo garantindo assim o Direito ambiental e social, o que pode transformar esses dejetos em outros insumos recicláveis sendo uma conduta principalmente que garante a sustentabilidade.

Uma das formas de o Estado demonstrar eficiência é com investimento projetos ambiental, o que pode prevenir danos. Neste viés, formular políticas públicas com este foco produzirá resultados exitosos, bem como a efetiva atuação do direito penal nas situações em que a prevenção se apresentar insuficiente. Aumentar as penas de crimes ambientais por intervenção do regular processo legal pode impor um limite às ações danosas ao meio ambiente, claramente observadas na degradação das condições ambientais brasileiras.

As políticas públicas precisam se orientar em ações que impeçam o crescimento econômico em detrimento da sustentabilidade. Não é problema priorizar o crescimento econômico se não se justificar como necessário, para isto, o ataque ao meio ambiente, aos seus recursos naturais.

REFERÊNCIAS

FONSECA, Edmilson. **Iniciação ao Estudo dos Resíduos Sólidos e da Limpeza Urbana**. São Paulo: A União. 2019.

SAULE JR., N. **O direito à cidade como paradigma da governança urbana**. São Paulo: Instituto Pólis, 30 mar. 2015.

RIBEIRO, J. W.; ROOKE, J. M. S. **Saneamento básico e sua relação com o meio ambiente e a saúde pública**. Juiz de Fora, Minas Gerais, Editora Aberta: 2018.

BODNAR, Z. ; VICENTI, Dayana. . **Evolução, objetivos, perspectivas e desafios da lei**

federal 12.305/2010. Revista Eletrônica de Iniciação Científica , v. 2, p. 238- 255, 2020.

SINNOTT, A. P. A. **Aplicabilidade da Lei Nº. 12.305/10 sob o viés do Princípio da Responsabilidade Compartilhada.** Artigo extraído de Trabalho de Conclusão de Curso. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul- UCRS, RS, 2019.

MUCELIN, C. A.; BELLINI L. M. **Percepção ambiental em ecossistema urbano.** In: Anais do VIII Congresso de Ecologia do Brasil, Editora Crescer: Caxambu/ MG, p. 1- 3, 2017.

BODNAR, Z. ; VICENTI, Dayana. **Evolução, objetivos, perspectivas e desafios da lei federal 12.305/2010.** Revista Eletrônica de Iniciação Científica , v. 2, p. 238- 255, 2019.
CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. **O estatuto epistemológico do Direito Urbanístico brasileiro: possibilidades e obstáculos na tutela do direito à cidade.** In: COUTINHO, R.; BONIZZATO, L. Direito da Cidade: novas concepções sobre as relações jurídicas no espaço social urbano. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2020.

BOSCOV, M. E. G. **Geotecnia ambiental.** São Paulo: Oficina de Textos, 2019.

ALVES, I. F. S. **Análise experimental do potencial de geração de biogás em resíduos sólidos urbanos.** 2008. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018. 118 p.

MACHADO, J. L. **Caracterização da contaminação por chorume nos recursos hídricos superficiais no entorno do aterro de resíduos sólidos de Manaus/AM.** Revista Geonorte, Manaus-AM, v. 7, n. 27, 2019, p. 30-42.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. **Roteiro para encerramento de lixões – os lugares mais poluídos do mundo.** São Paulo: ABRELPE, 2017.

SEIDEL, J. M. **Desafios da cadeia de resíduos sólidos domiciliares: ciclo do consumo: um estudo no Litoral Norte Paulista.** 2014. Tese (Doutorado em Aspectos Sociais de Sustentabilidade e Conservação) – Universidade Estadual de Campinas, Universidade de São Paulo, Campinas, 2020.

YOUCAI, Z. ZIYANG, L. **Pollution Control and Resource Recovery: Municipal Solid Wastes at Landfill.** London. Elsevier, 2019.

ABELHA, Marcelo. **Ação Civil Pública e Meio Ambiente.** 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019.

AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. **Direito ambiental esquematizado.** São Paulo: MÉTODO, 2018.

DUARTE, Marise Costa de Souza. **Meio ambiente sadio: direito fundamental em crise.** 2. tir. Curitiba: Juruá, 2016.

MILARÉ, Édís. **Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário.** 5. ed. ref. atual.e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

SILVA, Américo Luís Martins da. **Direito do meio ambiente e dos recursos naturais.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2020..
2015.

FERRI, Giovani. **O Princípio do Desenvolvimento Sustentável e a Logística Reversa na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010)**. São Paulo: Revista dos Tribunais, v.912, out. 2011, p. 112-113.

HENRIQUES FILHO, Tarcísio. **Improbidade Administrativa Ambiental: práticas lesivas à preservação ambiental e suas sanções, à luz do direito administrativo**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2010.

LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. **Resíduos sólidos e responsabilidade civil pósconsumo**. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 215.

TORRES, Tércio Ribas. **Senadores aprovam prorrogação do prazo para fechamento dos lixões**. Agência Senado. Brasília, DF, 01 jul. 2015.

RIBEIRO, H.; BESEN, G.R. **Panorama da Coleta Seletiva no Brasil: Desafios e Perspectivas a partir de Três Estudos de Casos**, 2007. INTERFACEHS – Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente. v.2, n.4, Artigo 1, 2017.

DIAS, GF. **Pegada Ecológica e Sustentabilidade Urbana**. São Paulo, Gaya, 2012.

HEIDEN, Anke Iracema Von Der. **Cooperativas de Reciclagem de Lixo e Inclusão Social: o caso do município de Itaúna MG**. Dissertação. Universidade do Estado de Minas Gerais. FUNEDI, 2017.

GALVÃO, M. **Reciclagem Conquista o Respeito do Mercado**. In: Revista: Plásticos Modernos, no. 305, dez/jan., 2021.

BRITO, C. M. **Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos**. UEL, Londrina, Paraná. 2015.

CASTRO, C. X. de. **Gestão de Resíduos**. Monografia (Especialização em Meio Ambiente) – Escola de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

JACOBI, P. R.; BESEN, G. R. **Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da sustentabilidade**. Estudos Avançados, v. 25, n. 71. São Paulo Jan/Abr 2015.

MARTINS, F. G. **Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos**. Dissertação (Mestrado em Ciências, Programa de Saneamento) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012.

MIRANDA, J. H. P.; ZVEIBIL, V. Z. **Manual de gerenciamento integrado de resíduos sólidos**. Rio de Janeiro: IBAM, 2022.